

POLITICAL SCIENCES

СЕК'ЮРИТИЗАЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В МОЛДОВІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Веретільник О.

Асистент

Щецінський університет

Щецин, Польща

ORCID ID: 0000-0001-5286-4466

SECURITIZATION OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN MOLDOVA IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

Veretilnyk O.

Assistant

Institute of Political Sciences and Security Studies

University of Szczecin

Szczecin, Poland

ORCID ID: 0000-0001-5286-4466

АНОТАЦІЯ

У цій статті представлені результати аналізу політики уряду Молдови щодо російської мови в контексті теорії сек'юритизації, яка є невід'ємною частиною теорії регіональних комплексів безпеки. Уряд Республіки Молдова сприймає російську мову як загрозу проєвропейському шляху країни. Проте спроби обмежити права російськомовного населення становлять ризики для політичної стабільності та безпеки молдавської держави. Тому збереження мовного розмаїття та захист прав меншин відіграють вирішальну роль у забезпеченні гармонійного розвитку та стабільності країни. У цій статті розглядається необхідність комплексного підходу до вирішення питань мовної політики, який враховує інтереси всіх громадян і сприяє міжетнічному злагожденню.

ABSTRACT

This article presents the results of an analysis of the Moldovan government's policy towards the Russian language in light of the theory of securitization, which is an integral part of the theory of regional security complexes. The pro-European government of the Republic of Moldova perceives the Russian language as a threat to the country's pro-European trajectory. However, attempts to restrict the rights of the Russian-speaking population pose risks to the political stability and security of the Moldovan state. Therefore, preserving linguistic diversity and safeguarding minority rights play crucial roles in ensuring the harmonious development and sustainability of the country. This article examines why solving the language policy issue necessitates an integrated approach that considers the interests of all citizens and fosters interethnic harmony.

Ключові слова: сек'юритизація, Молдова, мовна політика, національна безпека, російська мова.

Keywords: securitization, Moldova, language policy, national security, Russian language

Мовне питання є однією з найгостріших внутрішньополітичних проблем в Молдові з кінця 80-х - початку 90-х років ХХ століття. Суперечлива мовна політика молдавського уряду, спрямована на зміцнення позицій румунської мови та обмеження сфери використання російської, в 1990 році стала однією з причин початку сепаратистського руху в регіоні Придністров'я, більшість населення якого складають етнічні росіяни та українці. Опасаючись об'єднання Молдови з Румунією, а також пригноблення та дискримінації російськомовного населення, придністровські сепаратисти розпочали озброєне повстання, яке призвело до громадянської війни в Молдові, що тривала до 1992 року. Війна завершилась створенням на території Республіки Молдова самопроголошеного державного утворення - Придністровської Молдавської Республіки, незалежність якої так і не була визнана на міжнародній арені. Ще однією гарячою точкою на карті Молдови стала Гагаузія - регіон, населений переважно

етнічними гагаузами, більшість яких вважає російську мову рідною.

Питання про статус російської мови підживлювало політичну нестабільність і поглиблювало територіальний розпад Молдови протягом всього періоду її незалежного існування, роз'єднуючи молдавське суспільство на так званій «проросійський табір» (переважно представлений прихильниками Комуністичної партії, Соціалістичної партії та партії «Шор») і «проєвропейський табір» (де переважають прихильники європейської інтеграції, зміцнення позицій румунської мови та об'єднання Молдови з Румунією). В той час як російськомовне населення Республіки Молдова та його політичні сили сек'юритизують румунську мову, румуномовні громадяни країни та їхні політичні представники сек'юритизують саме російську мову, вважаючи її загрозою політичній незалежності Молдови.

Термін «сек'юритизація» (securitization) був введений авторами теорії регіональних комплексів

безпеки Б. Бузаном і О. Вевером і з часом еволюціонував у півавтономну «теорію сек'юритизації» в рамках теорії регіональних комплексів безпеки [4, 5]. Сек'юритизація в політичних науках і науках про безпеку розуміється як процес визначення певного явища (або суб'єкта) як загрози національній, регіональній або міжнародній безпеці. Сек'юритизації можуть піддаватися інші держави, військові альянси, неурядові організації, етнічні групи, парамілітарні організації, релігії, мови та інші суб'єкти [3, 4].

Процес сек'юритизації є результатом взаємодії різних акторів, таких як нації, політичні еліти та міжнародні організації [1]. Сек'юритизація є дискусивним процесом, внаслідок якого інтерсуб'єктивне сприйняття процесу чи суб'єкта конструюється в політичному середовищі як суттєва загроза, і виникає необхідність прийняти термінові та виняткові заходи для відхилення цієї загрози. У більшості випадків об'єктами, які повинні бути захищені, виступають держави [2]. Однак інші об'єкти також можуть виконувати цю роль (наприклад, демократія, етнічні групи, права людини, навколишнє середовище, релігія і т. д.). Наприклад, західні держави часто використовують заклики до необхідності захисту прав людини та демократії для втручання во внутрішні справи інших держав. Прикладом такого втручання є інтервенція США в Афганістані в 2001 році, яка була представлена американському суспільству та міжнародній громадськості не тільки як «боротьба з тероризмом» (у відповідь на теракти 11 вересня), але також як «визволення афганців» від «режиму талібів», «порушуючого права людини (особливо права жінок)». Схожими аргументами США також обгрунтовували свою інтервенцію в Іраку в 2003 році, наголошуючи, що режим С. Хусейна «репресивний» щодо своїх громадян, «здійснює акти геноциду» щодо шіїтів і курдів, і що іракці «заслужують на життя в демократичній державі». Іншими прикладами подібної політики США і їх союзників є так звана «гуманітарна інтервенція» в Югославії в 1999 році, а також інтервенція в Лівії в 2011 році.

З свого боку Росія часто використовує інший привід для втручання во внутрішні справи сусідніх держав, а саме - необхідність «захисту росіян, російської мови і російських громадян», що проживають за кордоном. Росія використовувала подібні лозунги під час грузинсько-російської війни 2008 року (оскільки більшість мешканців мятежного грузинського регіону Південна Осетія мали російське громадянство) та під час окупації та анексії українського Криму в 2014 році (де, за заявами російських влад, російське населення могло бути атаковане і піддане етнічним чисткам з боку «українських націоналістів»).

Важливо відзначити, що загрози безпеки не завжди є апіорі об'єктивними [3, 4]. За думкою польського дослідника Л. Фіялковського, загрози безпеки в процесі сек'юритизації стають об'єктивними тільки тоді, коли їх «визнають такими» (наприклад, держава), а не обов'язково тому, що вони такими є насправді [1]. Це означає, що держави,

прагнучи досягти своїх цілей, іноді сек'юритизують абсолютно вигадані загрози [1, 2]. Прикладом такої сек'юритизації може бути агресія США та Великої Британії проти Іраку в 2003 році, перед початком якої Сполучені Штати звинувачували іракський уряд у виробництві зброї масового знищення (ЗМЗ), що не знайшло підтвердження з боку міжнародних організацій та самих США.

«Список загроз», за словами Фіялковського, також формується громадськими суб'єктами під час політичного процесу сек'юритизації [1]. Наприклад, суспільства країн Європейського Союзу (головним чином країн Центральної та Східної Європи) вимагають від своїх урядів сек'юритизації мігрантів і біженців, що змушує владу реагувати, щоб не втратити підтримку виборців. Так, влади Угорщини та Болгарії вирішили побудувати стіну на зовнішньому кордоні ЄС, щоб запобігти повторенню міграційної кризи, з якою європейські країни стикнулися в 2015 році. Угорщина та Польща також відмовилися приймати мігрантів і біженців в рамках програми їх переселення всередині Європейського Союзу, яка мала виражати солідарність з Грецією та Італією, які прийняли найбільше мігрантів і біженців, що прибувають морським шляхом з країн Близького Сходу та Північної Африки.

Протилежністю сек'юритизації є процес десек'юритизації, внаслідок якого щось (або хтось) перестає розглядатися як суттєва загроза, або ступінь цієї загрози зменшується [1, 2]. Прикладом десек'юритизації є ірано-іракські відносини після 2003 року, тобто після повалення режиму Партії Баас американськими та британськими військами. Передача влади в Іраку шіїтським партіям призвела до нормалізації відносин між Іраном (регіональною шіїтською державою) та Іраком (де шіїти складають більшість населення). Під час правління С. Хусейна ці держави вважали одна одну ворогами, і сотні тисяч людей із обох боків загинули під час кривавої ірано-іракської війни 1980-1988 рр.

Зазвичай процес десек'юритизації має косвенний характер, і увага переключається на інші питання, що зменшує відносне значення раніше сек'юритизованої проблеми [1].

В Республіці Молдова процес сек'юритизації російської мови був інтенсифікований після перемоги на президентських та парламентських виборах 2020 і 2021 рр. проєвропейських сил на чолі з М. Санду та партією PAS. Обмеження сфери використання російської мови розглядалося ними як необхідний «відрив» Молдови від радянського минулого та сучасної Росії для успішної європейської інтеграції країни. В 2022 році, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну та отримання Україною і Молдовою статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу, проєвропейські політичні сили Молдови посилили сек'юритизацію російської мови, стверджуючи, що Росія може використовувати її у своїх політичних цілях, що створить неприйнятні ризики для національної безпеки Республіки Молдова. До таких ризиків частіше відносять:

Ризики для суверенітету та державності Молдови. Проевропейські політичні еліти вважають, що вплив Росії може викликати ослаблення суверенітету Молдови та обмеження її політичної та економічної незалежності.

Посилення впливу проросійських сил та розкол суспільства. Це може призвести до соціальної напруженості, підвищення політичної поляризації та поглиблення розколів в суспільстві, що буде негативно впливати на стабільність та національну безпеку Республіки Молдова.

Вплив Росії на зовнішньополітичний курс молдавської держави. Правляча партія вважає, що, використовуючи російську мову, Росія зміцнює свій вплив в Молдові, і, отже, може намагатися змінити зовнішньополітичний курс Молдови на користь проросійського вектора розвитку, що, в свою чергу, може ослабити зв'язки Республіки Молдова з європейськими партнерами.

Загроза інформаційної безпеки. Російська активність та проросійські сили можуть використовувати російськомовні ЗМІ для впливу на громадську думку та політичний дискурс в Молдові. Це може призвести до поширення дезінформації, маніпулювання та створення кризи довіри, що негативно позначиться на національній безпеці.

В той час як президент М. Санду вважає ці ризики досить об'єктивними з точки зору національної безпеки Молдови, мовна політика молдавської держави у довгостроковій перспективі може виявитися контрпродуктивною та призвести до малопередбачуваних соціальних та політичних наслідків, пов'язаних із з'явою нових ризиків для національної, регіональної та міжнародної безпеки. На думку автора, до таких наслідків можна віднести:

Обмеження законних мовних прав національних меншин, що проживають на території Республіки Молдова. Іншими словами, витіснення російської мови може бути сприйнято як порушення мовних прав російськомовного населення, не лише самими представниками даної меншини, але і Європейським Союзом, право якого забороняє дискримінацію за національними та мовними ознаками. Більше того, така політика може призвести до збільшення невдоволення, соціальної напруги та розриву між різними мовними групами в молдавському суспільстві.

Ескалація конфліктів навколо Придністров'я та Гагаузії. Притискання російської мови може сприяти поглибленню конфлікту між російськомовною та румунськомовною групами в молдавському суспільстві. Це, в свою чергу, може викликати посилення розділень в суспільстві, а також зростання сепаратистських настроїв в Гагаузії, що негативно вплине на національне єднання, безпеку та стабільність Молдови.

Посилення протистояння з Росією. У контексті складних відносин між Молдовою та Росією, притискання російської мови може посилити антимолдавські настрої в Росії та толкнути РФ до політичних чи військових провокацій щодо Молдови або до штучного загострення конфліктів у Придністров'ї чи Гагаузії.

Обмеження використання російської мови в Молдові також може ускладнити міжкультурну взаємодію та обмін між молдавською та російською культурами. Це може призвести до обмеження доступу до літератури, кіно, музики, що негативно відобразиться на різноманітності та культурному збагаченні всього багатонаціонального молдавського суспільства. Крім того, обмеження використання російської мови може мати економічні наслідки для Республіки Молдова, зокрема для сфери енергетики, туризму та бізнесу.

Підсумовуючи, слід відзначити, що аналіз висвітленої у даній статті проблематики дає підстави зробити висновок, що сек'юритизація російської мови в Республіці Молдова може мати далеко-ідучі негативні наслідки для її безпеки, стабільності та відновлення територіальної цілісності. Незважаючи на існування об'єктивних причин, з яких молдавська влада прагне наблизити свою країну до Європейського Союзу та зменшити її залежність від Росії, російська мова стає об'єктом непотрібної політизації, яка може призвести до загострення напруги та розділень у суспільстві. Хоча причина, через яку молдавська влада прагне звільнити Молдову від залежності від Росії та наблизити її до Європейського Союзу, може бути заснована на раціональних та об'єктивних міркуваннях (включаючи поліпшення економічної ситуації в країні, боротьбу з бідністю і корупцією, розвиток демократичних інститутів та забезпечення стабільності та безпеки), сек'юритизація російської мови стає сьогодні політичним інструментом тиску на меншини та джерелом потенційного громадянського конфлікту. На думку автора, незважаючи на війну в Україні та політичне протистояння з РФ, Молдова може отримати значні переваги від поваги до багатомовної природи свого суспільства. Підтримка та розвиток російської мови може сприяти зміцненню культурного та мовного різноманіття, сприяти міжкультурному діалогу, вирішенню замороженого конфлікту в Придністров'ї та стимулювати економічний розвиток, включаючи туризм та торгівлю.

Важливо зауважити, що для забезпечення своєї національної безпеки Молдові необхідно прагнути до створення інклюзивного та гармонійного суспільства, де повага до мов і культур усіх груп населення є пріоритетом. Взаєморозуміння, співпраця та діалог між різними мовними та етнічними групами сприяють зменшенню напруги і можуть призвести до зміцнення національної безпеки Молдови. Відкидаючи політику мовної дискримінації та підтримуючи включення всіх мовних груп, Молдова може створити основу для стійкого розвитку, міжкультурної співпраці та національної безпеки, що відображає інтереси та потреби всього населення країни.

Крім того, в контексті прагнення Молдови до європейської інтеграції важливо враховувати зобов'язання, які виникають стосовно захисту прав мовних меншин в межах Європейського Союзу. ЄС приділяє велике значення мовному різноманіттю та захисту мовних прав, визнаючи, що мовні меншини

є невід'ємною частиною багатонаціонального суспільства. Отже, розширення та зміцнення прав мовних меншин в Молдові не лише відповідає європейським стандартам, але також сприяє зміцненню довіри та зближенню різних громад у країні. Це може стати фундаментом для стійкого розвитку, міжнцічної згоди та національної безпеки, заснованої на принципах демократії, прав людини та міжкультурного діалогу. Шляхом визнання та захисту прав мовних меншин і підтримки їх активної участі в громадському та політичному житті, Молдова може продемонструвати свою готовність та здатність впроваджувати європейські стандарти та цінності, що в свою чергу прискорить її європейську інтеграцію та забезпечить національну безпеку в більш широкому контексті.

Література

1. Fijałkowski Ł., Teoria sekurytyzacji a relistyczne ujęcie bezpieczeństwa, [content/uploads/publikacje/teoria-realizmu-w-nause-o-stosunkach-miedzynarodowych/L.Fijałkowski.pdf \(02.01.2021\).](http://ptsm.edu.pl/wp-</p></div><div data-bbox=)

2. Гайдаев О., Теория секьюритизации, или Хорошо забытое старое: к вопросу о теоретико-философских истоках и зарождении теории, „Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения” 2021, vol. 21, nr 1, s. 20-32.

3. Iroshnikov D., Современные концепции безопасности и их значение для теории государства и права, „Przegląd Europejski” 2021, nr 2, s. 39-50.

4. Jarząbek J., Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie Teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa, Warszawa 2019, s. 106.

5. Журавлев В., Использование методологии Теории комплексов региональной безопасности в дисциплине "Геополитика", [w:] Гуманитарное образование в экономическом вузе: Материалы IV Международной научно-практической заочной интернет-конференции, Москва 2016, s. 478-484.